

भारतीयस्त्रीणामप्रतिमं वैशिष्ट्यम्

*Dr. B. Keshavaprapanna Pandey, Assistant Professor, Dept of Sanskrit
Dwaraka Doss Goverdhan Doss Vaishnav college, Arumbakkam, Chennai –*

106

Email- keshavaprapanna@gmail.com

अस्माकं भारतीयम् इतिहासमालोचयतां विमर्शकानां इदं न तिरोहितं यदस्मिन् देशे नारीणां स्थानम् अत्युन्नतं कल्पितमासीदिति। अनेकाः पूजार्हाः नार्यः स्वदिव्यचारित्र्येण इमां भारतभूमिं अलङ्कृतवत्यः येन वयं नितरां गौरवमनुभवामः। तत्र स्त्रीणाम् उत्तमता तासां सदाचारेणैव प्रकटीभवति। उषसि यथासमयमुत्थाय गृहकार्यादिकं सम्यक् निर्वर्त्य पतिसेवायां रता श्वश्रूश्चशुरदेवरादीनपि या श्रद्धया उपचरति सा गृहणी सर्वैरप्यादृता सती सम्मानीया भवत्येव। तादृशीनां शिष्टानां स्त्रीणां पौराणानि नैकान्युदारणानि दृष्टीगोचरा भवन्त्येव।

एवं जन्मनः प्रभृति शिशूनां वर्धने पोषणे उत्तमसंस्कारदाने च भारतीयस्त्रीणां मुख्यं स्थानं वर्तत एव। मात्रा बाल्यात्प्रभृति सम्यक्प्रबोधिताः नीतिमार्गे च जागरूकतया प्रवर्तिताः त एव अग्रिमकाले उन्नतराष्ट्रनिर्माणे सभ्यसमाजनिर्माणे च महद्योगदानमावहन्तः स्वालित्येऽपि शिष्टा इव आचरन्तः प्रबुद्धा उन्नतप्रजा भवन्ति।

अपि च विशिष्य सतः पत्युः करणत्रयेणाप्यनुवर्तनं, कदाचिच्च प्रमादवशाज्जातदुर्व्यसनैः कुमार्गे प्रवर्तितस्य तस्यैव पत्युरनेकैः उचितोपायैः शास्त्रगतनीतिबोधनैश्च प्रीत्या सन्मार्गं प्रत्यानयनञ्च स्त्री स्वीयमपरिहार्यम् उत्तरदायित्वं मनुते। एवं भर्तुः सर्वेषामपि लौकिकाकिकविषयणामुत्तरोत्तरोन्नतौ सहभागिनी सती यथासमयं तत्समुचितपथप्रदर्शका भवति। तथैव कुटुम्बनिर्वहण-बालबोधन-धर्मालोचनादिविषयेष्वपि च दक्षाः संस्कारवत्यो विद्यावत्यः एताः भारतीयस्त्रियः स्वीयकुटुम्बस्य विषमपरिस्थितावपि मुख्यमङ्गमावहन्त्योऽविचलिताः

स्वकुशाग्रबुद्धयोचितोपायैः निजपरिजनान् उद्धारयन्ति नाम, इत्येवमेतादृशान्यनेकानि गौरवावहानि स्त्रीकर्तव्यानि पौराणिकाख्यानेषु तत्तद्देहेषु चाद्यापि नितरां चकासत्येव। तादृशानां पतिसेवारतानां पतिव्रतानां स्त्रीणां कृते शास्त्रोक्तं परमपुरुषार्थाख्यमलौकिकं परमानन्ददायकं मोक्षमासादयितुं न पृथक्तया किञ्चित् वैदिकयज्ञादिधर्मानुष्ठानानि वा, शारीरकानि श्रमसाध्यानि कठोराणि तपांसि वा, विविधानि व्रतानि वा, उपोषणानि वा अनुष्ठेयानि भवन्त्वित्यत्र मनुस्मृतौ मनुक्तिर्यथा –

नास्ति स्त्रीणां पृथग्यज्ञो न व्रतं नाप्युपोषणम्।

पतिं शुश्रूषते येन तेन स्वर्गे महीयते॥⁷¹

अपत्यं धर्मकार्याणि शुश्रूषारतिरुत्तमा।

दाराधीनस्तथा स्वर्गः पितृणामात्मनश्च ह॥⁷²

यद्यपि मध्यमकाले स्त्रीणां अध्ययनादिकं निषिद्धमासीत् तथापि तत्सर्वं हूणादिमतान्तरस्थानां प्रभवम् इत्येव विभावनीयम्, यतः पुरातनकाले “गार्गी” “मैत्रेयी” प्रभृतिमहिलानाम् उत्तुङ्गशास्त्रेष्वपि कूलङ्कषज्ञानम् आसीदिति स्फुटं ज्ञायत एव। ये तावत् “न स्त्री स्वातन्त्र्यमर्हति” इति मनुनोक्तस्य भावमजानन्तः तं दूषयन्ति, ते अर्धवैशसन्यायलक्ष्मीभूताः “यत्र नार्यः सुपूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः” इत्यपरत्रोक्तं विस्मृता इव दृश्यन्त इह। कोमलप्रकृतयः स्त्रियः सदा पुरुषैः परिपोषणीयाः न तु कुटुम्बभरं वहन्तीनां तासामुपरि सामाजिकभरारोपणं उचितमिति मनोराशयः। परमेतत्सर्वम् अजानन्त्यः पश्चिमदेशेषु स्त्रियः उच्छृङ्खलपथि प्रवर्तितुमिच्छन्ति। काश्चन अस्मिन्देशेऽपि तमेव पन्थानम् अनुसर्तुम् अभिलषन्ति। परमेतदस्माकं भारतीयसंस्कृतेः अनुरूपं न भवत्येव।

⁷¹ मनु.स्मृ-5-155

⁷² मनु.स्मृ-9-28

भारतीयनार्यः पतिशुश्रूषायां देवताराधने च संलग्नाः पुराणेषु दृश्यन्ते। तादृशीषु प्रातस्स्मरणीयासु पूज्यासु नारीषु कासाञ्चन दिव्यचारित्र्यं महत्प्रसिद्धम्। यथा अनसूया स्वपतिसेवामहिम्ना दिनकरोदयमपि स्थगयितुं प्रभवति स्म इति सर्वेषां विदितचरमेव तथैव मीरागोदाप्रभृतयः न केवलं भक्तमणय आसन् अपि तु स्वीयैः भक्तिभरितैः गीतैः समेषां मनसि भक्तिभावमपि अजनयन्। अतः स्त्रियः पत्यौ देवतायाञ्च भक्तियुताः स्युः, घोरेऽस्मिन् कलिकालेऽपि भारतीयसंस्कृतिः विराजते चेत् तत्र निदानम् अत्रत्यानां स्त्रीणां पतिदेवताभक्तिरेव इत्यत्र नास्ति संशीतिर्लेशतोऽपि।

एतत्सर्वं मनसि निधायैव कविकुलगुरुणा कालिदासेन स्वीये अभिज्ञानशाकुन्तले हस्तिनापुरं प्रति प्रस्थितायाः शकुन्तलायाः पित्रा कण्वेन क्रियमाणेन उपदेशव्याजेन इत्थं भणितम् –

*शुश्रूषस्व गुरुन् कुरु प्रियसखीवृत्तिं सपत्नीजने
भर्तृर्विप्रकृतापि रोषणतया मा स्म प्रतीपं गमः
भूयिष्ठं भव दक्षिणा परिजने भाग्येष्वनुत्सेकिनी
यान्त्येवं गृहिणीपदं युवतयो वामाः कुलस्याधयः ॥73*

अतः गुरुपतिशुश्रूषातत्परा स्वकर्तव्यनिर्वर्तनसमर्था या नारी स्वकुलस्य देशस्य च गौरवं वर्धयन्ती स्वयमपि सकलानर्थान् प्राप्तुं प्रभवति सैव उत्तमा नारी इति चात्र न कापि विप्रतिपत्तिः।

अपि च कुटुम्बे नारीषु प्रसन्नास्वेव समग्रस्यापि कुटुम्बस्य प्रसन्नता, देवनां पितृणाञ्च तत्र नित्यनिवासोऽभिहितः तदभावे यत्र नार्यः शोचन्ति तत्र सम्पूर्णस्यैव कुटुम्बस्य विनाश इति अधस्तनैः शास्त्रोक्तैः पद्यैः स्पष्टं ज्ञायते।

पितृभिः भ्रातृभिश्चैताः पतिभिर्देवरैस्तथा।

पूज्याः भूषयितव्याश्च बहुकल्याणभीप्सुभिः ॥74

⁷³ अभिज्ञानशाकुन्तले-4-18

⁷⁴ मनुस्मृतौ-3.55

शोचन्ति जामयो यत्र विनश्यत्याशु तद्कुलम्।
न शोचन्ति तु यत्रैताः वर्धते तद्धि सर्वदा॥⁷⁵
जामयो यानि गेहानि शपन्त्यप्रतिपूजिताः।
तानि कृत्याहतानीव विनश्यन्ति समन्ततः॥⁷⁶
तस्मादेताः सदा पूज्याः भूषणाच्छादनाशनैः।
भृतिकामैर्नरैः नित्यं सत्कारेषूत्सवेषु च॥⁷⁷
स्त्रियां तु रोचमानायां सर्वं तद् रोचते कुलम्।
तस्यां त्वरोचमानायां सर्वमेव न रोचते॥⁷⁸ इति

इदानीं स्त्रीप्रशंसायां विद्यमानानि कानिचन पद्यानि वराहमिहिरकृत-वृहत्संहितायाः
चतुस्सप्ततितमाध्यायादत्र प्रस्तूयन्ते यथा-

येऽप्यङ्गनानां प्रवदन्ति दोषान्
वैराग्यमार्गेण गुणान्विहाय।
ते दुर्जना मे मनसो वितर्कः
सद्भाववाक्यानि न तानि तेषाम्॥ ५॥

प्रब्रूत सत्यं कतरोऽङ्गनानां
दोषोऽस्ति यो नाचरितो मनुष्यैः।
धाष्ट्येन पुम्भिः प्रमदा निरस्ता
गुणाधिकास्ता मनुनात्र चोक्तम्॥ ६॥

⁷⁵ मनुस्मृतौ-3.57

⁷⁶ मनुस्मृतौ-3.58

⁷⁷ मनुस्मृतौ-3.59

⁷⁸ मनुस्मृतौ-3.62

सोमस्तासामदाच्छ्रौचं गन्धर्वाः शिक्षितां गिरम्।
अग्निश्च सर्वभक्षित्वं तस्मान्निष्कसमाः स्त्रियः॥ ७॥
ब्राह्मणा पादतो मेधया गावो मेधयास्तु पृष्ठतः।
अजाश्चा मुखतो मेधया स्त्रियो मेधयास्तु सर्वतः॥ ८॥
स्त्रियः पवित्रमतुलं नैता दुष्यन्ति कर्हिचित्।
मासि मासि रजो ह्यासां दुष्कृतान्यपकर्षति॥ ९॥
जामयो यानि गेहानि शपन्त्यप्रतिपूजिताः।
तानि कृत्या हतानीव विनश्यन्ति समन्ततः॥ १०॥
इति शम्

परिशीलितग्रन्थसूची-

1. मनुस्मृतिः, गजाननशास्त्रिकृत-हिन्दीव्यख्यासहित, प्रकाशन -
चैखम्भासुरभारती, प्र.संस्करणम्, वाराणसी-2001
2. वराहमिहिकृत-बृहत्संहिता, प्रकाशन - चैखम्भासुरभारती, द्वि.संस्करणम्,
वाराणसी-1995